

**ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В
СРЕДЕ САПР КОМПАС**

© 2024 *Введенская М.И., Варакута В.В., Гридин С.В.*

В статье рассматривается возможность и актуальность интенсификации процесса этапов конструирования электродвигателя. Представлены результаты исследования способа интенсификации конструирования электродвигателей в среде САПР КОМПАС на примере процесса конструирования лифтового электродвигателя 2АНД 160 S6/180.

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, САПР КОМПАС, трехмерная модель, параллельное конструирование.

Введение. Учитывая результаты анализа цивилизационного развития, выполненного ректором ФГБОУ ВО «ДОННТУ» Аноприенко А.Я. в докладе «Интеллектуализация Техносферы: Закономерности и перспективы в контексте универсальной эволюции», представленном на конференции «Методология ИИ и когнитивные исследования» ЮРО НСМИИ РАН [1], на основе модернизированных нооритмов, базирующихся на циклах Чижевского и Кондратьева, можно сделать предположение, что дальнейший процесс технологического развития нашей цивилизации будет протекать по экспоненциальному закону. Поэтому современное общество становится всё более и более энергозависимым.

По прогнозам Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР), к 2030 г. мировое потребление электроэнергии достигнет 33,4 трлн. кВт·ч [2]. При этом, исходя из технологических потребностей, около 65% этой энергии преобразуется электродвигателями обратно в механическую энергию. В свою очередь, при проектировании электродвигателей необходимо учитывать соответствие их технико-экономических показателей современному уровню развития техники при соблюдении требований государственных и отраслевых стандартов, а также назначение и условия эксплуатации, стоимость активных и конструктивных материалов, КПД, надежность в работе и ряд других факторов.

Если ещё в середине прошлого века потребности технологического развития могли быть удовлетворены в основном, электрическими машинами массового производства, выпускаемыми едиными сериями, которые сменялись в течение 7—12 лет, то на сегодняшний день тенденции развития угольной, нефтяной, газовой, химической и др. отраслей промышленности требуют применения электропривода с разнообразными технико-экономическими показателями. Поэтому на рынке электротехнической продукции растёт доля электродвигателей, выпускаемых малыми сериями, но с характеристиками, необходимыми конкретному заказчику. Кроме того, необходимо учитывать возможности производителей данной продукции и стремиться к максимальному снижению трудоемкости и затрат на производство электродвигателей.

Всё это приводит к значительному увеличению объёма исследовательских и проектно-конструкторских работ, которые необходимо выполнить в максимально сжатые сроки, что накладывает особые требования на степень автоматизации технологии подготовки проектов и конструкторских разработок и их реализации. В настоящее время решение этой проблемы невозможно без использования различных систем автоматизированного проектирования (САПР), особенно в области чертежно-конструкторской графики, трехмерного твердотельного моделирования и инженерных расчетов. При выборе подобных систем сдерживающим фактором является их значительная дороговизна как программного, так и аппаратного обеспечения и периферии. На территории России и стран СНГ одной из наиболее распространённых и удачных, ориентированных на интерфейс Windows, является универсальная, динамично развивающаяся, инженерная САПР среднего уровня КОМПАС компании АСКОН, разработанная специалистами военно-промышленного комплекса РФ [3]. Есть и другие факторы, влияющие на выбор той или иной САПР. Например, чертежно-графическая система КОМПАС компании АСКОН выбрана ДонНТУ для обучения студентов из тех соображений, что вуз может получить ее без оплаты стоимости лицензии, по цене только ключа защиты и комплектов документации [4].

Единая политика автоматизации, во многом утерянная после разделения крупных предприятий на мелкие составляющие, сейчас как нельзя кстати. При этом предполагается, что персонал, выполняющий проектные и конструкторские работы, обязан в совершенстве владеть автоматизированными технологиями проектирования, это должно быть необходимым требованием к его профессиональным навыкам и подготовке, особенно к навыкам коллективной работы над проектным решением, что в свою очередь является необходимым условием для успешного выполнения проектных и конструкторских работ [4]. Поэтому проблема интенсификации конструкторских работ по разработке и модернизации электродвигателей для угольной и химической промышленности (например, комбайновые электродвигатели типа ЭКВ для вновь разрабатываемого комбайна, КДК 1000), нужд городского хозяйства (например, лифтовый электродвигатель типа 2АНД 160 S6/180) в среде САПР КОМПАС на сегодняшний день является актуальной.

Постановка задачи. В данной статье рассматривается возможность интенсификации процесса этапов конструирования электродвигателя. Предполагается, что такие этапы проектирования, как расчёт размеров, параметров обмоток, рабочих и других характеристик уже завершены и их результаты представлены в габаритном чертеже и обмоточной записке (рис. 1). Целью работы является разработка и исследование способа интенсификации конструирования электродвигателей в среде САПР КОМПАС. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнить структуру разрабатываемой машины;
- создать 3D–модели «Каркасов» сборочных единиц (далее каркас сборки) в соответствии со структурой;
- создать 3D–модель каркаса электродвигателя из каркасов сборок;
- создать привязочный чертёж;
- используя необходимые виды и разрезы, с помощью метода точек, создавать и уточнять эскизы разрабатываемых деталей;
- используя параллельное конструирование, дополнить все каркасы до полной сборки 3D–модели электродвигателя;
- используя стандартные методы и средства КОМПАС, разработать комплект конструкторской документации на опытный образец электродвигателя.

Рис. 1. Обмоточная записка и габаритный чертёж электродвигателя 2АНД 160 S6/180

Объектом исследования является процесс конструирования электродвигателя, предмет исследования - способы и методы интенсификации этапов процесса конструирования электродвигателя.

Результаты исследования. В данной работе представлены результаты исследования способа интенсификации конструирования электродвигателей в среде САПР КОМПАС на примере процесса конструирования лифтового электродвигателя 2АНД 160 S6/180.

Электродвигатель – это электрическая машина, с помощью которой электрическая энергия преобразуется в механическую для приведения в движение различных механизмов. Электродвигатель является основным элементом электропривода. В зависимости от назначения механизма, в его электроприводе, используются разные типы электродвигателей с различными параметрами, что и определяет общую структуру электродвигателя и состав конструируемых элементов, из которых он состоит.

Опорным документом при конструировании электродвигателя, является техническое задание (ТЗ), разрабатываемое проектно-конструкторской организацией - исполнителем, выполняющей все опытно-конструкторские работы по разработке электродвигателя, утверждённое в установленном порядке представителями организации заказчика. В техническом задании оговариваются все особенности конструкции разрабатываемой машины, что и определяет её структуру. В состав электрической машины, преобразующей электрическую энергию в механическую энергию вращения вала и обратно, в том или ином виде входят такие основные элементы: статор, ротор, щиты подшипниковые, коробка выводов (может входить в состав статора). Основные сборочные единицы электродвигателя 2АНД 160 S6/180 представлены на рис. 2.

Для создания каркаса сборки необходимо по данным, представленным в габаритном чертеже, обмоточной записке и ТЗ разработать 3D-модели деталей (далее деталей), соприкасающихся или взаимодействующих с деталями сопрягаемых сборок и определить их расположение относительно друг друга (рис. 3 и 4). При создании каркаса сердечника статора и каркаса ротора без вала, для экономии вычислительных ресурсов САПР пакеты жестей допускается выполнить одной деталью.

Рис. 2. Основные сборочные единицы электродвигателя 2АНД 160 S6/180 в окне САПР КОМПАС

Рис. 3. Лист статор

Рис. 4. Каркас сердечника статора

Полученные каркасы сборок собираем в каркас электродвигателя, уточняя и проверяя (а при необходимости и корректируя) размеры и конфигурацию каркасов сборок и разработанных деталей, в соответствии с данными представленными в габаритном чертеже, обмоточной записке и ТЗ (рис. 5).

Рис. 5. Каркас электродвигателя 2АНД 160 S6/180

Привязочный чертёж – промежуточный, постоянно изменяющийся чертёж (благодаря ассоциативной связи с 3D моделью) каркаса электродвигателя в поле которого с помощью точек определяются узлы эскизов разрабатываемых деталей. Привязочный чертёж, создаём используя формат А4 в масштабе 1:1. Необходимые виды и разрезы размещаем за пределами форматки (рис. 6).

Рис. 6. Привязочный чертёж каркаса электродвигателя 2АНД 160 S6/180

В поле чертежа в привязке к сопрягаемым деталям прорисовывается фантом эскиза разрабатываемой детали. Узлы (места пересечения отрезков и кривых фантома) обозначаются точками (рис. 7). Полученные точки выделяются, переносятся на свободное поле чертежа, выделяются рамкой, копируются в буфер и переносятся в рабочее окно системы в режиме создания эскиза разрабатываемой детали (рис. 8).

Рис. 7. Фантом эскиза с точками в узлах

Рис. 8. Рабочее окно системы в режиме создания эскиза детали с перенесенными точками

- По этим точкам строится эскиз детали. Нужно следить за тем, чтобы:
- контуры в эскизе не пересекались и не имели общих точек;
 - контур в эскизе изображался основной линией (рис. 9).

Рис. 9. Эскиз разрабатываемой детали

Метод точек подходит для разработки эскиза независимо от способа создания детали. После создания детали фантом эскиза и точки в его узлах удаляются из привязочного чертежа. Деталь добавляется в сборку, выполняется сохранение изменений во всех сборочных единицах, вплоть до каркаса электродвигателя включительно. К созданию фантома эскиза следующей детали приступаем уже в обновлённом привязочном чертеже (рис. 10).

Рис. 10. Обновлённый привязочный чертёж

Использование метода точек значительно снижает возможность ошибки и затраты времени на создание эскиза детали, тем самым повышая надёжность и скорость процесса конструирования. Разработка деталей с помощью метода точек выполняется до полного заполнения каркаса сборки и создания полноценной 3D-модели электродвигателя (рис. 11).

Рис. 11. 3D-модель электродвигателя 2АНД 160 S6/180

Комплект конструкторской документации на опытный образец электродвигателя выполняется стандартными методами и средствами КОМПАС с учётом требований ЕСКД. При выполнении чертежей широко используются дополнительные, промежуточные виды и разрезы, создаваемые автоматически с использованием ассоциативной связи с 3D-моделью. После окончательного оформления чертежа дополнительные и промежуточные виды и разрезы необходимо удалить, а все ассоциативные связи с 3D-моделями необходимо разрушить (рис. 12).

Рис. 12. Промежуточный и окончательный чертёж

Средства САПР КОМПАС при разработке 3D–модели электродвигателя и комплекта конструкторской документации на опытный образец позволяют применять процесс параллельного конструирования. При этом разработкой отдельных узлов и деталей занимаются несколько конструкторов с использованием одного привязочного чертежа и постоянным обменом информацией в сети. Также во время создания 3D–моделей сборочных единиц необходимо стремиться к автоматическому формированию объектов спецификации, соответствующих компонентам потому, что если вы создавали объекты спецификации во всех деталях и подбороках текущей сборки, то в ней оказываются все объекты, необходимые для внесения в спецификацию на эту сборку. Их можно передать в спецификацию, подключенную к сборке.

Данный способ является предпочтительным для создания в сборке объектов спецификации, соответствующих компонентам, так как формирование объектов спецификации непосредственно при работе с компонентами снижает вероятность ошибок и сокращает время необходимое на создание спецификации.

Выводы. На основе представленных в данной работе результатов сделаны следующие выводы:

1. Работа с привязочным чертежом и использование предложенного нами метода точек значительно снижает возможность ошибки и затраты времени на создание эскиза детали, тем самым повышая надёжность и скорость этапов процесса конструирования.
2. Применение процесса параллельного конструирования позволяет контролировать процесс формирования 3D–модели электродвигателя несколькими конструкторами, что также повышает надёжность и скорость процесса конструирования.
3. При моделировании сборочных единиц автоматическое формирование объектов спецификации, соответствующих компонентам, снижает вероятность ошибок и сокращает время, необходимое для создания спецификации.
4. Все вышеперечисленные способы интенсификации этапов конструирования электродвигателей в среде САПР КОМПАС в комплексе приводят к значительному сокращению рабочего времени, необходимого на создание конструкторской документации на опытные образцы электродвигателей.
5. Все вышеперечисленные способы интенсификации этапов конструирования в среде САПР КОМПАС могут быть использованы и при конструировании опытных образцов различного теплоэнергетического оборудования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Аноприенко, А. Я. Интеллектуализация техносферы: закономерности и перспективы / А. Я. Аноприенко // Информатика, управляющие системы, математическое и компьютерное моделирование (ИУСМКМ-2019) : Материалы X Международной научно-технической конференции (Донецк, 22–24 мая 2019 года). – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 6-18. – EDN ZZTCUW.
2. Варакута, В. В. Оценка эффективности энергогенерирующей станции, утилизирующей вторичную и низкопотенциальную теплоту в условиях угольных шахт, методом термодинамического анализа. / В. В. Варакута, А. Б. Бирюков, П. А. Гнитиев // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2018. – № 2. – С. 12-20.
3. Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D V8. Наиболее полное руководство / Е. М. Кудрявцев. – М: ДМК Пресс, 2006. – 928 с.
4. Сафьянц, С. М. Совершенствование компьютерной подготовки студентов - теплоэнергетиков / С. М. Сафьянц, С. В. Гридин // Сб. трудов X межд. науч.-техн. конф. «Машиностроение и техносфера XXI века». В 4-х томах. – Севастополь, Донецк: ДонНТУ, 2003. – Т. 3. – С. 88-92.

Поступила в редакцию 08.02.2024 г., рекомендована к печати 26.02.2024 г.

INTENSIFICATION OF THE DESIGN OF ELECTRIC MOTORS IN THE COMPASS CAD ENVIRONMENT

Vvedenskaia M.I., Varakuta V.V., Gridin S.V.

The article considers the possibility and relevance of intensification of the process of stages of electric motor design. The results of a study of a method for intensifying the design of electric motors in the COMPASS CAD environment are presented using the example of the design process of a 2AND 160 S6/180 elevator electric motor.

Keywords: computer-aided design, CAD COMPASS, 3D model, parallel construction.

Введенская Марина Ильинична

заведующая сектором разработки технологии электрических машин ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: vvmarina2504@yandex.ru

Vvedenskaia Marina Ilinichna

Head of the Electric Machine Technology Development Sector of Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Варакута Виктор Владимирович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник комплексного научно-исследовательского отдела электрических машин ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: varakutaviktor@mail.ru

Varakuta Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Integrated Research Department of Electric Machines of Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гридин Сергей Васильевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gridin@donntu.ru

Gridin Sergei Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Industrial Heat and Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.